
TRAJETÓRIA MIGRACIONAL VENEZUELANA NA FRONTEIRA BRASILEIRA: RAZÕES DA MOBILIDADE HUMANA REVERBERADAS EM ATOS CONTRAPRODUCENTES

Venezuelan migrational trajectory on the brazilian border: reasons for human mobility reverberated
in counterproductive acts

Lúis Fernando Gonçalves Lacerda¹
Thiago Brito Steckelberg²

RESUMO

Considerando o papel social individual refletido em consequências coletivas, pode-se arrazoar que a situação de desestabilidade migracional é incontestável, tendo em vista o sofrimento dos migrantes em países desprovidos de tratamentos humanitários profícuos. Sendo assim, uma das circunstâncias enquadradoras da crise migratória se personifica na deprimente situação de venezuelanos que buscam no Brasil um tratamento justo, considerando o desrespeito humanitário e a precarização presente no país governado por Nicolás Maduro. Contudo, a auferição esperada nem sempre é abarcada, afinal, ao se deslocarem para Roraima, o acolhimento se torna um grande empecilho na busca pela ascensão da evolução de sua geração humana. Por conseguinte, tal estudo caminha com o objetivo geral de alastrar informações e situações que revelam as verídicas adversidades enfrentadas pelos migrantes provenientes da Venezuela em sua conjuntura de permanência no estado roraimense. Além disso, se trata de um estudo bibliográfico, documental, com a incidência de conteúdos encontrados em sites eletrônicos com informações seguras e hábeis, se interlaçando com um estudo de caso real. No tocante ao problema, constata-se uma verdadeira conjuntura histórica, demonstrando o contexto venezuelano frente às causas da crise migracional e seus reflexos no cenário brasileiro, levando em conta as dificuldades de inserção em um ambiente social diverso do habituado. Dessa forma, busca-se uma maior compreensão da população brasileira com venezuelanos que procuram no Brasil uma vivência positiva que se revela inexistente em seu país originário, reforçando a ideia de colaboração altruísta entre povos e depauperando as barreiras que dificultam a união entre nações.

Palavras-chave: Brasil, Venezuela, Migração, Social, Nações.

ABSTRACT

Considering the individual social role reflected in collective consequences, it can be argued that the situation of migration instability is indisputable, given the suffering of migrants in countries lacking effective humanitarian treatment. Thus, one of the circumstances framing the migration crisis is personified in the depressing situation of Venezuelans seeking fair treatment in Brazil, considering the lack of humanitarian respect and the precariousness present in the country governed by Nicolás Maduro. However, the expected income is not always achieved, after all, when they move to Roraima, the reception becomes a major obstacle in the search for the advancement of the evolution of their human generation. Therefore, this study moves forward with the general objective of disseminating information and situations that reveal the real adversities faced by migrants from Venezuela during their stay in the state of Roraima. Furthermore, this is a bibliographic and documentary study, with the incidence of content found on websites with reliable and competent information, intertwined with a real case study. Regarding the problem, a true historical context is observed, demonstrating the Venezuelan context in relation to the causes of the migration crisis and its repercussions on the Brazilian scenario, taking into account the difficulties of insertion in a social environment different from the one they are used to. In this way, the aim is to better understand the Brazilian population with Venezuelans who seek in Brazil a positive experience that is lacking in their home country, reinforcing the idea of altruistic collaboration between peoples and weakening the barriers that hinder the union between nations.

Key-words: Brazil, Venezuela, Migration, Social, Nations.

¹ Discente, FACEG, luisfernandogoncalveslacerda@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/1771533839635481>

² Mestre, UniEvangélica, thiagosteck@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/0356511018497554>

1 INTRODUÇÃO

A história da humanidade em sua jornada de relação com o mundo sempre esteve em constante mutação quando indivíduos se conectam com o ambiente geográfico. Assim, os casos de enfrentamento a condições adversas vivenciadas por sujeitos quando buscam desenvolvimento, se apresentaram intrinsecamente reunidas no ambiente social, como no período da Pré-História, onde o ser humano buscou se adaptar ao espaço em que vivia.

Sob tal pressuposto, a situação do povo venezuelano, apesar do desenvolvimento ocorrido em um lapso temporal relativamente grande, se mostrou imutável quando relacionada com a vivência da humanidade presente no período Pré-Histórico, com a aparição de entraves capazes de suprimir vidas e acabar com a harmonia social. A deprimente situação presenciada na Venezuela traz consigo um efetivo desânimo, com a incidência da precariedade e de questões que deveriam ser solucionadas pelo próprio governo do país.

O desequilíbrio social no país venezuelano faz com que o verdadeiro causador de tal crise se concentre na figura do presidente Nicolás Maduro, que carrega consigo um governo autoritário, com práticas de crimes cruéis, desumanos e com a presença de perseguições violentas, principalmente para sujeitos que são contrários ao seu modo de governar. As atitudes praticadas por Nicolás Maduro e os mais altos escalões de seu governo, deixam a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) desassossegadas. Os crimes praticados são explícitos e contra todo e qualquer pressuposto de desenvolvimento humanitário (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS; COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2022).

Dessa maneira, venezuelanos buscam em outros espaços territoriais uma melhor propensão para a obtenção de melhores condições de vida, sem a presença de desrespeitos contra a humanidade e com uma nação transmissora de pertencimento. Entretanto, nem tudo o que se almeja consegue se granjear, sendo que venezuelanos saem do seu país de origem para a desvinculação com o atual cenário colapsado e, encontram em Roraima, a principal porta de entrada de povos advindos da Venezuela no Brasil, uma repulsa e consistente desaprovação do povo que ali vive.

O pensamento negativo que roraimenses possuem em relação a venezuelanos se amplia ainda mais com a incidência de explorações de migrantes e refugiados no ambiente social. Muitas vezes, o medo de ter a subsistência ameaçada, faz com que brasileiros possuam um sentimento de repulsa e desaprovação com quem chega no país buscando uma melhor maneira de se viver, dificultando a

aplicação positiva da Lei de Migração, lei nº 13.445, de 24 de maio 2017 (BRASIL, 2017). Desse modo, a preocupante situação presente neste cenário de incerteza, torna a vivência de ambos os povos uma tremenda relação arruaceira e conflituosa, dificultando inclusive, as ações que ajudam na inserção de venezuelanos no Brasil.

Portanto, tendo em vista as informações preliminares anteriormente dissertadas, é necessário entender a verdadeira situação da crise generalizada que se instaurou na Venezuela e que se alastra para além do país, afetando, principalmente nos últimos anos, a dinâmica migratória no Brasil, especialmente em Roraima (MENDES; SILVA; SENHORAS, 2022).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A constante busca pelos desdobramentos da mobilidade humana venezuelana se espelham nas diversas situações de adversidades na procura por uma vida benéfica. Destarte, com tantos desdobramentos, mais complexa é a busca por uma sequência lógica de acontecimentos que influenciam a persistente e deplorável crise migratória venezuelana. Entretanto, alguns autores especialistas no assunto fazem com que a análise de reveladas causas e consequências de tal crise se torne mais amena e compreensível. É o caso de Senhoras (2021), professor da Universidade Federal de Roraima (UFRR) e Cientista Político, que relata a dificuldade de venezuelanos na inserção social quando estes estão no estado de Roraima, gerando aflição daqueles que necessitam de amparo.

Além disso, inúmeras outras análises, que refletiram diretamente no estudo, foram identificadas em sites eletrônicos seguros e com conteúdos coerentes, como o site Gov.br, que retrata, com relevantes conhecimentos, a situação migracional venezuelana no Brasil. Observa-se a também existência da plataforma digital da Organização dos Estados Americanos, revelando ser um ponto essencial na busca por casos concretos de discriminações e desumanidades praticados pelo governo de Nicolás Maduro.

3 METODOLOGIA

A referida pesquisa desvenda a sua verdadeira motivação em um estudo bibliográfico focado em conteúdos encontrados nos textos, artigos e arquivos concentrados nos mais diversos meios digitais presentes no contexto mundial atual. Além disso, a bibliografia encontrada em livros que versam sobre o referido tema também se mostrou essencial para o desenvolvimento da estrutura textual deste escrito, como no livro “*Migração Venezuelana: Roraima como epicentro dos*

deslocamentos” (2022), organizado por Fernando Lima Mendes, Carlos Alberto Borges da Silva e Elói Martins Senhoras, que relata a verdadeira situação da crise humanitária presente no estado roraimense e as possíveis causas que geram um referido desprezo com a humanidade.

Além disso, buscas em sites oficiais da Organização dos Estados Americanos e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (2022), que relatam sobre os crimes contra a humanidade praticados pelo governo de Nicolás Maduro, atual presidente da Venezuela, se revelaram uma verdadeira forma de tentar desvendar as legítimas causas que guiam a crise presente no país venezuelano, reverberada no Brasil. Não menos importante, trata-se ainda de uma pesquisa que é definida como sendo documental, qualitativa e baseada em sites e páginas que versam sobre informações de segurança e qualidades irrefutáveis, como o site da ONG Visão Mundial, que relata a incidência de um trabalho obstinado para o auxílio a migrantes venezuelanos que adentram no Brasil por meio da principal porta de entrada destes em território nacional. Além disso, ainda é notável a presença de bases de informações se concentrando no site do Governo Federal com a plataforma digital Gov.br, dando destaque para a página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Ademais, salienta-se a também aparição de elementos quantitativos.

Sob o mesmo certame, outro meio basilar que causou provocação para a escrita, se deu por intermédio de uma relação pessoal e direta com a cidadã roraimense Clarice Gomes Barbosa, que saiu de sua cidade originária Boa Vista e instala a sua morada atualmente no estado de Goiás. A supracitada cidadã, de maneira informal, sempre relatou com muita angústia e decepção a situação que se encontra o seu estado originário. Para ela, os venezuelanos verdadeiramente expulsaram, mesmo que indiretamente, os naturais roraimenses do cenário social da região e, de forma violenta e avassaladora, invadiram Roraima buscando melhores condições de vida sem se preocuparem com a população que ali se abitava.

4 RESULTADOS

Ao se observar a presença de tal estudo, constata-se a necessidade de que o leitor possa desenvolver um pensamento próspero e empático em relação aos migrantes venezuelanos que adentram em outro país buscando melhores condições de vida, principalmente no que tange o Brasil. Além disso, se tornou incidente também a elucidação da relação do governo venezuelano referente aos descasos com a população ali habitante, gerando o aumento do fluxo migracional de forma desordenada e com a carência de recursos. De tal modo, a expectativa é que a sociedade brasileira

consiga, a partir da aquisição de maiores informações oferecidas com o referido estudo, acolher a população venezuelana com um maior cuidado e carinho, uma vez que o sofrimento no país de origem não pode ser levado como referência de tratamento humanitário. A cooperação social entre nações refletirá na transformação de um ambiente inescrupuloso e reprovável em um novo ambiente com maiores oportunidades de ascensão em todos os ramos da vida, se almejando a materialização de condições benéficas para o desenvolvimento no país brasileiro.

5 DISCUSSÃO

5.1 O alavancamento migracional na fronteira nortista brasileira

Tendo em vista a atual conjuntura do enorme fluxo migracional venezuelano no Brasil, uma análise didática deve ser tomada como ponto inicial para o começo de uma reflexão mais aprofundada sobre o assunto. Dessa maneira, o Comitê Nacional para Refugiados, em conjunto com pesquisadores do Observatório das Migrações Internacionais (2023), realizaram juntos uma análise de dados que ajudará a proteger e melhorar a vida de pessoas migrantes ou refugiadas. Com sustento em confiáveis bases, a obtenção de uma informação certa se tornará presente para ajudar a planejar uma melhoria nas operações futuras. Tal análise feita, discorre sobre a consolidação do Brasil como uma nação destino para o reconhecimento da condição de refugiado.

De acordo com a publicação anteriormente citada, foi comprovado que os refugiados sofrem para sair e também sofrem para entrar em um novo local, tanto que, quem ainda não possui o reconhecimento de refúgio no Brasil, vive em situação migratória regular em todo o território nacional, possuindo apenas um Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, documento que possibilita a inscrição junto ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e a obtenção da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), atualmente em sua forma digital, ajudando migrantes na reinserção ao trabalho para alcançarem a tão sonhada maneira digna de se viver (SILVA *et al.*, 2023).

Sob tal certame, no ano de 2022, o Brasil recebeu um total de 50.355 solicitações de reconhecimento da condição de refugiado, verificando-se um acréscimo de 21.248 solicitações quando comparado com o ano anterior. No que tange aos venezuelanos, 67,0% das solicitações eram de pessoas originárias da Venezuela, em que, cerca de 82,5% dos solicitantes tinham menos de 15 anos de idade, reforçando-se aqui a necessidade de um enfoque mais aprofundado da questão etária no que se refere a crianças e adolescentes que sofrem com a falta de apoio (SILVA *et al.*, 2023).

Sendo assim, nota-se a presença de uma reflexão pertinente, no qual se presenciou um processo de feminização e rejuvenescimento da população solicitante da condição de refúgio. Dessa forma, com o aumento de tais massas populacionais, se torna mais difícil o acolhimento em razão de inexistência de assistência adequada. Considera-se inegável dizer que, mulheres, crianças e adolescentes necessitam de medidas protetivas maiores, como o devido acesso para a obtenção de uma higienização feminina adequada, proteção contra abusos sexuais e apoio nutricional (SILVA *et al.*, 2023)

Sendo assim, os venezuelanos tentam encontrar no Brasil uma maneira de erradicar a pobreza que persiste em os acompanhar. Ademais, a erradicação da pobreza é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que busca acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Com tal objetivo, espera-se garantir que todos tenham direitos iguais aos recursos econômicos e acesso a serviços básicos, construindo-se assim, resiliência aos vulneráveis (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). De uma certa maneira, os CPFs emitidos para migrantes venezuelanos no Brasil é uma forma de se obter acesso aos serviços básicos presentes no meio social, como atendimentos em órgãos públicos e contratações formais no mercado de trabalho, ajudando, especificadamente neste último caso, na erradicação da pobreza.

5.2 A crise humanitária venezuelana e a ligação do protagonismo do governo de Nicolás Maduro no atual cenário colapsado

O árduo processo de progresso dos venezuelanos é complexo e difícil, é um acontecimento histórico. A crise humanitária venezuelana se perdura em um lapso temporal grande e incessante, com a presença de uma desconsideração muito forte com a população que ali vive. A referida crise se intensificou por conta de instabilidades preocupantes no setor político e econômico do país. Sendo assim, conseqüentemente, o número de migrantes que buscam sair do cenário colapsado venezuelano também é grande, na qual a migração é natural para a busca de alimentos, remédios e uma maneira mais digna de vivência em outros países (WENDLING; NASCIMENTO; SENHORAS, 2021).

Para melhor compreensão, se torna necessário o entendimento da origem de tal instabilização para entender as aplicações e conseqüências alastradas no ambiente venezuelano. Sendo assim, a crise se iniciou por volta do ano de 2010, intensificando-se entre 2016 e 2017 em decorrência de um declínio ainda maior por fatores socioeconômicos. O principal motivo do referido declínio, apesar de não ser o único fator que explique a atual derrocada, é a crise do petróleo, que até então era a

identidade da nação, mas acabou tendo desvalorizações internacionais abruptas, contribuindo massivamente para o desequilíbrio do país. A nação despencou e os níveis inflacionários aumentaram (WENDLING; NASCIMENTO; SENHORAS, 2021).

No mencionado contexto, tem-se que, a busca de refúgio em outro espaço por um número significativo de venezuelanos por conta da má administração dos recursos disponíveis no país, é consequência da crise da Venezuela. Diante de tais elucidações, alguns posicionamentos devem ser levados em consideração. Dessa forma, autores renomados salientam que:

[...] verifica-se a relevância do petróleo no cenário econômico e estrutural do país, e ao passo em que o produto impulsionava os modelos mundiais de industrialização, a Venezuela deixava de investir em sua própria infraestrutura e tecnologia, e, desta forma, não possuía qualquer variedade produtiva, fator este que gerou uma alta dependência do país em relação à *commodity* (MENDES; SILVA; SENHORAS, 2022, p. 31).

No atual cenário venezuelano, faltam alimentos, medicamentos e itens básicos que se interlaçam com uma má administração presente no governo do país, que pratica perseguições e violências àqueles que são contrários aos seus interesses. A existência de uma crise política e econômica é inegável e abarca todos os setores. Nesse sentido, as razões para a migração são bem distintas, podendo ser desde conflitos étnicos e perseguições políticas, até a busca por melhores condições de vida para se livrarem da miséria e da violência presente no país (MENDES; SILVA; SENHORAS, 2022).

A atual crise que insiste em se perdurar na Venezuela, faz com que haja uma desconsideração abrupta em relação ao objetivo de número 16 da ONU para o desenvolvimento sustentável. Tal objetivo revela que deve haver paz, justiça e instituições ideais, na qual sociedades devem promover a pacificação e construir instituições eficazes e inclusivas a todos. A efetivação do objetivo citado é quase impossível ao se observar a realidade decadente venezuelana, ferindo principalmente a paz, onde se nota um governo que pratica escancaradamente crimes e perseguições com intensas agressividades geradoras de mortes e sofrimentos. Além disso, nem todos os sujeitos venezuelanos conseguem igualdade de acesso à justiça, afinal, o país se baseia em um governo opressor e desrespeitoso no tocante à proteção das liberdades individuais (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015).

A situação é preocupante e crimes opressores ocorrem cotidianamente, tanto que, a Organização dos Estados Americanos (OEA) expressa profunda aflição com tal panorama da Venezuela. Dessa forma, em uma ação específica, a OEA ficou desassossegada. Em tal ação, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) expressou uma enorme preocupação com os

migrantes venezuelanos e conclamou os Estados da região para, principalmente, implementarem uma série de medidas enfocadas e embasadas na proteção migracional, em virtude da migração forçada de venezuelanos para outros locais por conta da escassez de alimentos, medicamentos e apoio médico (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS; COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2017).

Outra ação que desassossebou a OEA se perfaz em um ato em que a CIDH apresentou perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) um caso de detenção arbitrária e tortura praticados pela Venezuela. O caso foi submetido em 2022, no qual Milton Gerardo Revilla sofreu violações dos direitos da humanidade, sendo vítima de espancamentos, choques elétricos e isolamentos degradantes durante um cumprimento de detenção em processo penal militar. O supracitado sujeito é um major do exército aposentado e foi preso e condenado por inabilitação política por um crime contra a segurança das Forças Armadas Nacionais em 2010, pela Direção Geral de Contrainteligência Militar (DGCIM) (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS; COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2022).

Analisando todos os casos de desrespeitos contra a humanidade praticados por parte da Venezuela, é totalmente relevante o questionamento a respeito da situação deprimente que se perdura no tempo e que não é solucionada para o bem da humanidade. Destarte, a ligação entre crimes contra a humanidade praticados pelos mais altos escalões do governo de Maduro com os migrantes vindos da Venezuela para o Brasil, se revela como sendo uma questão muito mais complexa do que se poderia imaginar, sobretudo por conta de relações econômicas e políticas entre as nações.

A relação entre o país venezuelano e o Brasil se concentra principalmente na reconstrução de vínculos e mecanismos de união entre as partes, como por intermédio de parcerias energéticas. Entretanto, ainda que exista uma relação de mutualidade entre os países, a humanidade dispõe de direitos e garantias que não devem ser violados e devem sim, ter prioridade essencial na obtenção de um tratamento digno para uma vida justa e com condições indispensáveis para a sobrevivência em um mundo extremamente árduo e cheio de emaranhamentos.

5.3 Dificuldades e impasses transformados em esperanças na busca por um futuro próspero

Tendo como embasamento a atual situação presente no Brasil hodierno, o espanto em relação ao acelerado fluxo migratório se torna algo totalmente recorrente, e, em paralelo a tal pensamento, também chegam as inúmeras dificuldades. Compreender e entender a dinâmica de uma nova

sociedade, diferente da originária, nem sempre é fácil. Em tal processo, o migrante acaba perdendo a sua essência e se desvinculando de laços sociais, econômicos e culturais para se adequar em um novo mundo enfadonho. É a personificação do chamado choque cultural, em que, os migrantes assustados e desamparados, acabam encontrando dificuldades na adaptação, com empecilhos que dificultam o acesso de informações e serviços.

Observa-se que, a questão migratória é inerente às sociedades humanas, visto que se trata de um processo natural que se fez presente historicamente nas relações da humanidade, como o êxodo dos judeus no antigo Egito e a migração de gregos na região mediterrânea, sempre apresentando dificuldades que se tornaram empecilhos na busca pela qualidade de vida (BRZOZOWSKI, 2012). Entretanto, as dificuldades podem não ser solucionadas com a migração, onde o migrante pode acabar preso a um ciclo sem fim, no qual busca o desenvolvimento e acaba encontrando em outro espaço territorial uma devida dificuldade na inserção que teoricamente seria o meio mais efetivo para a obtenção de uma melhor maneira de se viver.

Por conseguinte, todos, englobando um número relativamente grande de pessoas, sabem que o Brasil é um país muito acolhedor e prestativo, que quer ajudar, auxiliar e tentar resolver os impasses advindos com pessoas que adentram no país, é a chamada “hospitalidade brasileira”. No entanto, percebe-se que não existe capacidade suficientemente eficaz para tal feito, e, alguns povos, sofrem com a falta de inserção e acolhimento, muitas vezes alavancadas pela ausência de apoio do governo.

Analisando uma das dificuldades de recepção e integração, o acesso de crianças em escolas é dificultoso e limitado. Sem uma educação de qualidade, o objetivo número 4 da ONU para o desenvolvimento sustentável é descumprido. Não se torna presente a educação inclusiva que geraria oportunidades de aprendizagem em todos os aspectos da vida. Os altos índices de não alfabetização apresentam dificuldades na inserção de indivíduos migrantes e refugiados na sociedade, gerando uma disparidade muito forte com quem possui o privilégio de estar em um local educacional que conduz resultados de aprendizagem eficazes e relevantes (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015).

Toda a situação presente dificulta a aplicação efetiva e factual do texto da Lei de Migração nº 13.445 de 24 de maio de 2017, pautada na promoção de direitos humanos e na acolhida humanitária (BRASIL, 2017). Dentre as inúmeras causas para a ocorrência do inchaço migracional, se torna pertinente citar a falta de diálogo entre o estado roraimense e as outras esferas de governo, afinal, sem

tal diálogo, estratégias de acolhimento, assistência social e mecanismos de integração se tornarão cada vez mais limitados e insuficientes.

Uma parte da população venezuelana consegue sim ser inserida socialmente em Roraima, mesmo com dificuldades, com abrigos superlotados e com condições precárias de higiene sanitária. Porém, a preocupação maior se encontra na parcela que não é abrangida e que acaba se marginalizando nas maiores metrópoles do estado roraimense, com a presença da miséria, da fome, de doenças, da carência de remédios, de pessoas em situação de rua e do alto índice de prostituição.

Todavia, mesmo com dificuldades de inserção, tem-se a presença de cidadãos que ajudam no acolhimento da parcela que chega em Roraima completamente desorientada. Dessa maneira, pode-se citar a presença de uma Organização Não Governamental (ONG) extremamente importante, é a chamada ONG Visão Mundial, que lançou o "Selo Empresa Amiga do Migrante", iniciativa que visa reconhecer e certificar as empresas que se engajam na inserção laboral e positiva de pessoas migrantes e refugiadas. O projeto visa reconhecer as empresas que se mobilizam na integração migracional, comprometidas com a questão social para além de fatores econômicos (ONG VISÃO MUNDIAL, 2023).

A iniciativa da Visão Mundial está alinhada com a Agenda 2030 da ONU, que destaca a importância da inclusão e da diversidade no mercado de trabalho como um dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. A forte ligação entre os objetivos para o desenvolvimento sustentável e a questão de migrantes venezuelanos no Brasil, deve ser tratada como prioridade na busca por uma maneira mais digna, coesa e benéfica em um mundo tão incerto e com dificuldades no cumprimento de tais objetivos (ONG VISÃO MUNDIAL, 2023).

Além disso, coloca-se em foco neste momento, o uso correto e respeitoso ao objetivo de número 8 da ONU para o desenvolvimento sustentável, no qual relata que deve haver a presença de um trabalho decente e um efetivo crescimento econômico a todos. Com a geração de um emprego decente, conseqüentemente, a melhora progressiva da economia do país se mostrará presente, com indivíduos motivados e realizados. De tal modo, fomentando a criatividade e a inovação de migrantes e refugiados venezuelanos, o resultado benéfico virá para ambas as partes, tanto para o país receptor, quanto para o migrante que vislumbra o Brasil como sendo o seu país de destino (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015).

Ainda relatando sobre meios de reinserção de venezuelanos na sociedade e no trabalho estando em área brasileira, pode-se citar como ajuda na recepção de tais migrantes, um dos maiores meios de

acolhimento, é a chamada Operação Acolhida. Se trata de uma política pública do Governo Federal iniciada em 2018 com a finalidade de tentar atender o enorme fluxo de venezuelanos e, realocar seguramente, tal povo que chega no Brasil, principalmente em Roraima (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL; FAMÍLIA E COMBATE À FOME, 2023).

Os postos de interiorização, uma das vertentes da Operação Acolhida, é uma estratégia para diminuir a pressão sobre os serviços públicos do estado e integrar os migrantes ao mercado de trabalho em diferentes partes do país, ajudando na inserção socioeconômica dos venezuelanos e oferecendo suportes em ações de emergência, como alimentação, abrigo e assistência médica de maneira voluntária e gratuita. É uma forma de desinchar a grande parcela de migrantes que estão presentes em Roraima e dar oportunidade laboral para quem, até então, não conseguia se estabelecer socioeconomicamente (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL; FAMÍLIA E COMBATE À FOME, 2023).

A interiorização é um meio extremamente essencial na integração migracional no país e na volta digna de um cidadão ao ambiente social próspero. A referida medida se divide em algumas modalidades que diferem para qual parte do país o migrante ou refugiado será direcionado, como por exemplo, a modalidade de reunificação familiar, onde migrantes desejam se reunir com seus familiares residentes regularmente em outras regiões do país, dispostos e com condições de oferecimento de apoio e moradia (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL; FAMÍLIA E COMBATE À FOME, 2023).

Posto isto, é necessário reforçar o fato de que os receptores devem garantir o sustento e a moradia dos acolhidos, além de se encontrarem aptos e com condições suficientes para o acolhimento positivo e vantajoso. Desta forma, seguindo os requisitos da interiorização para a obtenção de êxito na realocação de migrantes e refugiados, o resultado será a aquisição da inserção socioeconômica rendosa no Brasil (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL; FAMÍLIA E COMBATE À FOME, 2023). No entanto, como já citado, não é tão simples e amena a reinserção destes indivíduos em uma nova nação. O óbice não existe apenas no país venezuelano, é um insuspeito ciclo vicioso, tendo em vista que o Brasil também impede a realocação social dos migrantes, retrocedendo a sua condição a algo alvitante e degraante.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista os preceitos anteriormente supracitados, se torna necessária a busca por uma sociedade mais pacífica para que haja o equilíbrio em um convívio social rotineiro. Além do mais, se embasando nos desdobramentos da mobilidade humana no mundo atual, se torna cada vez mais importante a obtenção de amplos conhecimentos sobre o assunto relatado. Dessa maneira, as disseminações de informações consistentes devem estar presentes, principalmente para venezuelanos que entram no Brasil desnorteados. As informações a serem repassadas, inicialmente nos ambientes digitais, deverão abranger desde os meios para a obtenção de um trabalho digno até conhecimentos sobre a cultura brasileira. Além disso, as informações também deverão chegar até a parcela populacional brasileira, entretanto, agora o foco do conteúdo que será repassado é alterado parcialmente para uma comoção mais ampla, devendo se embasar nos casos desumanos presentes no país venezuelano que afeta o amplo contingente migracional no Brasil.

Não obstante, políticas públicas são sim extremamente essenciais, porém, somente a implementação, não gerará efeitos positivos e benéficos para os interessados. Afinal, é de crucial importância a realização de avaliações periódicas com o fito principal de suprimir casos de explorações e desumanidades presentes nas ações em que, mesmo visando o desenvolvimento do migrante, acabam retrocedendo sua condição a algo degradante e decadente. Pode-se citar como uma das ações de retrocesso a própria Operação Acolhida, que mesmo com inúmeros procedimentos que interiorizam os migrantes para a prática laboral, acabam os colocando, muitas vezes por um ato não intencional, em situações que configuram a presença de práticas de trabalhos exploratórios.

Dessa forma, se embasando na situação anteriormente relatada, pode-se citar uma das vertentes da interiorização da Operação Acolhida, que é a vaga de emprego sinalizada. Em tal vertente, uma determinada empresa demonstra o devido interesse em contratar o migrante e faz a solicitação. Após isso, o migrante é interiorizado e enviado para a região de atuação de tal empresa. No entanto, o que ocorre é que o histórico que leva em consideração o cumprimento das leis trabalhistas da empresa solicitante, deveria ser levado em consideração, o que infelizmente não é efetivado, podendo levar inúmeros migrantes a situações de inferiorização e humilhação no trabalho. Porém, segundo Krepsky (2023), o até então Auditor-Fiscal do Trabalho, ele está trabalhando para que as leis trabalhistas dos migrantes sejam efetivadas e aplicadas com segurança. Dessa maneira, atuações como a de Maurício Krepsky devem ser mais frequentes, necessitando de uma discussão mais acurada e certa para que migrantes tenham uma vida digna e justa.

Além disso, é esperado que haja uma maior comoção social para amenizar os problemas existentes em Roraima no tocante à migração. De tal maneira, é necessário a demonstração de um olhar mais cuidadoso da população roraimense com quem chega até o seu estado buscando novas oportunidades, passando a olhar tais pessoas com carinho e cuidado, se despindo de qualquer discriminação ou xenofobia, que, em conjunto com um apoio mais intenso do Governo Federal, poderão detrimir os atos de divergências encontrados. Por outro lado, também não se exclui a importância da compreensão por parte dos Venezuelanos, que devem estar dispostos a aprender e respeitar o espaço do outro.

Por fim, a verdadeira potência mundial não se torna existente apenas nas guerras e nas disputas territoriais, é fundamental demonstrar que, para além da questão econômica, a questão social deve estar em foco para que o desenvolvimento de povos se torne presente. A união e a harmonia entre cidadãos brasileiros e venezuelanos demonstrarão que situações precárias e difíceis poderão ser superadas quando se é possuidor de alguém que ajuda a solucionar obstáculos diversos. Sendo assim, o pensamento de fixação de povos se mostra presente e auxilia a colocar fim em uma situação humilhante, enfrentada por venezuelanos não só em seu país originário, mas em todo o contingente mundial atual.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.445 de 24 de maio de 2017. Institui a Lei de Migração. **Diário Oficial da União**, Brasília, 24 de maio de 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113445.htm. Acessado em: Maio. 2024.

BROZOWSKI, J. Migração internacional e desenvolvimento econômico. **Estudos Avançados**, vol. 26, n. 75, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/6JmxFzPTBpzgcQkV3dGh9-CF/?format=pdf>. Acessado em: Jun. 2024.

MENDES, F. L.; SILVA, C. A. B.; SENHORAS, E. M. **Migração Venezuelana: Roraima como epicentro dos deslocamentos**. Boa Vista: Editora IOLE, 2022.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME. **Ações e programas da Operação Acolhida**. Gov.br, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/operacao-acolhida>. Acessado em: Jan. 2024.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. **Inspeção do Trabalho do MPE participa de atividades da Operação Acolhida em Roraima**. Gov.br, Ministério do Trabalho e Emprego, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalhoeemprego/ptbr/noticiaseconteudo/2023/junho/inspecao-dotrabalhodomteparticipadeoperacaoacolhidaemroraima#:~:text=Inspe%C3%A7%C3%A3o%20do>

%20Trabalho%20do%20MTE%20participa%20de%20atividades%20da%20Opera%C3%A7%C3%A3o%20Acolhida%20em%20Roraima,Representante%20do%20MTE&text=O%20Minist%C3%A9rio%20do%20Trabalho%20e,30%20e%2031%20de%20maio. Acessado em: Abr. 2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil**. ONU, As Nações Unidas no Brasil, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acessado em: Jun. 2024.

ONG VISÃO MUNDIAL. **ONG Visão Mundial lança “Selo Empresa Amiga do Migrante” para incentivar a contratação de migrantes e refugiados**. Visão Mundial, 2023. Disponível em: <https://visaomundial.org.br/imprensa/ong-visao-mundial-lanca-selo-empresa-amiga-do-migrante-paraincentivaracontratacaodemigranteserefugiados#:~:text=Sobre%20o%20Selo%20Empresa%20Amiga,socioecon%C3%B4mica%20dos%20migrantes%20e%20refugiados>. Acessado em: Jun. 2024.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. **CIDH apresenta perante a Corte IDH caso da Venezuela por detenção arbitrária e tortura**. OEA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 2022. Disponível em: <https://www.oas.org/pt/cidh/jsForm/?File=/pt/cidh/prensa/notas/2022/116.asp>. Acessado em: Abr. 2024.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. **CIDH expressa preocupação com situação de pessoas migrantes venezuelanas e conclama os Estados da região a implementar medidas para sua proteção**. OEA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 2017. Disponível em: <https://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2017/006.asp>. Acessado em: Abr. 2024.

SENHORAS, E. M. **Migração venezuelana no Brasil e em Roraima**. Boa Vista: IOLE, 2021.

SILVA, G. *et al.* **Refúgio em Números 2023**. Observatório das Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/ Departamento das Migrações. Brasília, DF: OBMigra, 2023.

VASCO, P. S. **Migração: nova lei assegura direitos e combate a discriminação**. Senado Notícias, 2017. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/migracao-nova-lei-assegura-direitos-e-combate-a-discriminacao>. Acessado em: Jan. 2024.

WENDLING, K. C. S.; NASCIMENTO, F. L.; SENHORAS, E. M. A crise migratória venezuelana. Boletim de Conjuntura (BOCA), **Boa Vista**, vol. 8, n. 24, 2021. Disponível em: <https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/500/365>. Acessado em: Abr. 2024.